

**„UCH OG‘A - INI BOTIRLAR” ERTAGINI ZAMONAVIY METODLAR
BILAN O‘QITISH METODIKASI**

Sotimboyeva Dilnura Axmedjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

dilnurasotimboyeva@gmail.com

Abenova Elnura Xursand qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek xalq ertaklari turkumiga kiruvchi „Uch og‘a-ini botirlar” ertagini zamonaviy metodlar bilan o‘qitish ko‘rsatib o‘tiladi.

ANNOTATION

In this article, teaching of the fairy tale "Uch og'a-ini botirlar" from the series of Uzbek folk tales with modern methods is shown.

АННОТАЦИЯ

В данной статье показано преподавание сказки «Uch og'a-ini botirlar» из цикла узбекских народных сказок современными методами.

KIRISH

Ertak xalq og'zaki ijodidagi badiiy nasrning eng qadimiy va ommaviy namunasi hisoblanadi. Xalq ertaklarida millatning hayoti, tarixi, e'tiqodi, mintaliteti aks etadi va ularda xalq taraqqiyotining turli bosqichlari ma'lum bir tarzda aks ettirilgan bo'ladi. Ularning syujetlari sehr-jodu va baxt-saodat hamda yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kuchli to'qnashuvlarni ko'rsatadi va ko'pincha baxtli yakun topadi. Odatda ertaklarda muhabbat, nafrat, mardlik, mehr-oqibat, shafqatsizlik kabi umuminsoniy tuyg'ularni uchratish mumkin. Bolalar ertaklarni o'qishlari orqali uni yaxshi tushunishlari va diqqat bilan o'rganishlari kerak, shunda ular milliy adabiyotni, shuningdek, butun mamlakat madaniyatini chuqurroq anglay oladilar.

Mahmud Qoshg'riyning „Devonu lug'atit turk“ asarida „etuk“ shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Ertak hayot haqiqatining hayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakterlarning ajoyib-g'aroyib

holatlarda kechishi, qahramonlarning g‘ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi.

Ertak janri obrazlar talqini, g‘oyaviy mazmuni va konflikt, syujet va kompozitsiyasi, uydirmalarning o‘rni va vazifasi, tili va uslubiga ko‘ra, shartli ravishda hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrlil ertaklar, maishiy ertaklar, hajviy ertaklarga bo‘linadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

„Adabiyot“ darslarida o‘quvchilarni badiiy asarni tahlil va talqin qilishga o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq og‘zaki ijodi namunalarining syujeti qiziqarli, tili ravon va sodda bo‘lganligi tufayli o‘quvchilar qiziqish bilan o‘rganadilar. Biroq ularni tahlil qilish jarayonida o‘qituvchi asarda ifoda etilgan voqea-hodisa va kechinmalarni xalqimiz turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlarini bilan bog‘lanmasa, darsning ta‘limiy maqsadi amalga oshmaydi, kutilgan samaraga erishib bo‘lmaydi.

5-sinf „Adabiyot“ fani o‘quv dasturidan „Uch og‘a-ini botirlar“ ertagi o‘rin olgan. Ushbu ertakning mazmuni, g‘oyasi o‘quvchilarning ongiga singdirish uchun darsda zamonaviy metodlardan foydalanish zarurdir.

„**Jumlalarni davom ettiring**“ metodi. Bunda o‘quvchilarga asardagi jummalarning boshi beriladi va ularni davom qilirishlari so‘raladi.

1. Hayot haqiqati bilan bog‘liq bo‘lib, xayoliy va hayotiy uydurmalar asosiga qurilgan,...
2. Ertaklarning ba‘zi bir viloyatlarda boshqacha atamasi ham uchraydi. Masalan...
3. Ertaklar turli mavzularda bo‘lishi mumkin. Ular shartli ravishda...

4. „Uch og‘a-ini botirlar” ertagi ertakning qaysi turiga kiradi va nima uchun...
5. „Uch og‘a-ini botirlar” ertagi qahramonlari...
6. Ertakda to‘ti voqeasi aks etgan „To‘ti podshohga yaqin bo‘lganining „mukofoti”nigina olibdi”, bu jummalarda qanday ma’no aks etyapti?

„**Besh barmoq**” metodida o‘qituvchi o‘quvchilarga oddiy qog‘ozga barmoqlarini rasmini chizishni va barmoqlarga kim?, nima?, qachon?, nima uchun?, kaft qismiga esa nima qildi? so‘roqlarini yozishni keyin esa asar matnida keltirilgan voqealarni shu so‘roqlarga joylashtirilishlarini aytadi. Yozgan javoblari orqali gap tuzishlarini vazifa beradi. Masalan:

1. Kim? Ota
2. Nima? Ot-ulov
3. Qachon? Farzandlari katta bo‘lishganda
4. Qayerga? Safarga
5. Nima uchun? Baxtlarini topish uchun
6. Nima qildi? Jo‘natdi.

Keyin shular ishtirokida gap tuzishlari kerak bo‘ladi. Masalan: Ota farzandlari katta bo‘lishganda, ot-ulov tayyorlab, baxtlarini topishlari uchun safarga jo‘natadi.

Shu holatda har bir o‘quvchi chizgan barmoqlarini gaplar bilan to‘ldirishi kerak bo‘ladi.

„Energizer” („Uch bo‘g‘inli so‘z”) metodi:

Asarda aks etgan g‘oyalari: halollik, to‘g‘rilik, jasurlik, mardlik, botirlik.

Istalgan bir o‘quvchi tashqariga chiqib turadi shu g‘oyalardan biri 3 bo‘g‘inga bo‘linib, bir vaqtning o‘zida aytiladi va o‘quvchi bo‘g‘inlarni birlashtirgan holda javobni ayta olishi kerak: ja-sur-lik yoki ha-lol-lik.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ayta olamanki, bu ertakni o‘quvchilariga metodlar orqali o‘rgatish ularni tarbiyaviy maqsadlarga yo‘naltirish lozim. „Uch og‘a-ini botirlar” ertagi turiga ko‘ra maishiy ertaklarga kiradi. Ertakning voqealari juda qiziqarli bo‘lib, tarbiyaviy ahamiyati ham kattadir. Bu ertakni mutolaa qilgan har bir inson botir, qo‘rqmas bo‘lishlikka, mehnatni sevishlikka, va albatta, xalol, bilimli bo‘lishga harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Afzalov M. O‘zbek xalq ertaklari haqida. - T.:Fan, 1964
2. Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. - T.:1999
3. O‘zbek xalq ertaklari. Ikki jildlik.2-tom -T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1964.
4. Til va adabiyot jurnali
5. WWW.Ziyo.uz